

Farklı Sosyo-Kültürel Yapılardan Gelmiş Evli Bireylerin Aile Değerleri ve Aile Bütünlük Duygusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*

Elif ŞAHİN**

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, farklı sosyo-kültürel yapılardan gelmiş evli bireylerin aile değerleri ve aile bütünlük duygusunun bazı değişkenlere göre farklılaşmış farklılaşmadığını incelemek, farklı sosyo-kültürel yapılardan gelmiş evli bireylerin aile değerleri ve aile bütünlük duygusu arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını incelemek, ayrıca farklı sosyo-kültürel yapılardan gelmiş evli bireylerin aile değerlerinin, onların aile bütünlük duygusu üzerindeki etkisini arařtırmaktır. Çalışmanın evrenini İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde görev yapan 1384 ortaokul öğretmeni, örnekleme ise Küçükçekmece İlçesinde görev yapan, çalışmaya katılmaya gönüllü evli ve öğretmen bireyler arasından seçkisiz örneklem yöntemine göre belirlenen 671 öğretmen oluşturmaktadır. Arařtırmaya katılan 671 katılımcının %72'si kadın, %28'i erkektir. Katılımcıların %54,2'si 35 yaş altı, %32,3'ü 35-44 yaş aralığında, %13,4'ü 45 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların %90,6'sı kamu, %9,4'ü özel kurumda görev yapmaktadır. Katılımcıların %6,6'sı ön lisans, %81,4'ü lisans, %12,4'ü lisansüstü düzeyde öğrenim görmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak; aile değerlerini ölçmek için 'Aile Değerleri Ölçeği', aile bütünlük duygusunu ölçmek için 'Aile Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu Ölçeği' ve demografik özellikler için ise oluşturulan 'Kişisel Bilgi Formu' kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 15.0 paket programı kullanılmış, katılımcıların demografik özellikleri ve ölçeklerden elde edilen veriler analiz edilmiş ve sonuç olarak örneklemin "Aile Değerleri" ile "Aile Bütünlük Duygusu" ölçek puanları arasında korelasyonel olarak pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Aile Değerleri Ölçeğinin cinselliğe bakış, farklı yaklaşımlar ve sosyo-ekonomik değer alt boyutları ile aile bütünlüğü arasındaki ilişki negatif yönlü ve anlamlı; diğer alt boyutlar ile arasındaki ilişki pozitif yönlü ve anlamlıdır. Aynı zamanda aile değerleri ile aile bütünlüğü arasındaki ilişkiyi gösteren modelin uygun olduğu görülmektedir. Aile değerleri, aile bütünlüğü değişkenindeki toplam varyansın yaklaşık %11'ini açıklamaktadır. Regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin t testi sonucu incelendiğinde akraba ilişkileri ve duygusal bağ değişkenlerinin aile bütünlüğü üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu; sosyo-ekonomik değer değişkeninin aile bütünlüğü üzerinde negatif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu; diğer değişkenlerin anlamlı etkiye sahip olmadıkları görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Sosyo-kültürel farklılık, aile değerleri, aile bütünlük

Sorumlu Yazar:

Elif Şahin

E-Posta:

psychologelif@gmail.com

e-ISSN:

Geliş Tarihi:01.09.2023

Kabul Tarihi:25.09.2023

Yayın Tarihi: 31.12.2023

* Bu makale "Farklı Sosyo-Kültürel Yapılardan Gelmiş Evli Bireylerin Aile Değerleri ve Aile Bütünlük Duygusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

** ORCID: 0009-0003-0229-716X | psychologelif@gmail.com

Atf: Şahin, E. (2023). Farklı sosyo-kültürel yapılardan gelmiş evli bireylerin aile değerleri ve aile bütünlük duygusu arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Aile Dergisi*, 1(1), 4-29.

The Analysis of The Relationship Between Family Values and Sense of Family Integrity of Married Individuals Who Come From Different Socio-Cultural Backgrounds*

Elif ŞAHİN**

ABSTRACT

The aim of this study is to examine whether the family values and sense of family integrity of married individuals from different socio-cultural structures differ according to some variables, to examine whether there is a significant relationship between family values and sense of family integrity of married individuals from different socio-cultural structures and also to study the effect of family values of married individuals who come from different socio-cultural structures on their sense of family integrity.

The target population of the study consists of 1384 secondary school teachers who work in Küçükçekmece District of Istanbul and the sample of the study consists of 671 teachers who were selected among the married and voluntary teachers who work in Küçükçekmece District according to random sampling method. 72% of 671 participants of the study are female while 28% of them are male. 54.2% of the participants are below the age of 35, 32,3% of them are between the ages of 35-44, 13,4% of them are at and above the age of 45. 90,6% of the participants work in state schools while 9,4% work in private schools. 6,6% of the participants have associate degrees, 81,4% have undergraduate degrees and 12,4% have graduate degrees. In the study, as data collection tool, 'Family Values Scale' was used to measure family values; 'Sense of Family Integrity (Consistency) Scale' to measure sense of family integrity and 'Personal Information Form' for demographic characteristics.

SPSS 15.0 package program was used to analyze the data, two independent samples t-test, Anova, LSD Post Hoc test, Pearson Correlation analysis and Multiple Regression Analysis were used for the analysis of the data obtained from the scales and for the demographic characteristics of the participants. The data obtained from the scales were analyzed and as a result, a positive and significant correlation was found between the "Family Values" and "Family Integrity" scale scores of the sample.

The relationship between sexual approach, different approaches, socio-economic value sub-dimensions and family integrity of Family Values Scale is negative and significant; the relationship with other sub-dimensions is positive and significant. At the same time, the model showing the relationship between family values and family integrity seems to be appropriate. Family values explain about 11% of the total variance in the family integrity variable. When the t-test related to the significance of the regression coefficient was examined, it was observed that relative relationships and emotional tie variables has a positive and significant effect on family integrity; socio-economic value variable has a negative and significant effect on family integrity; other variables do not have significant effect.

Keywords: Socio-cultural difference, family values, sense of family integrity.

Corresponding author:

Elif Şahin

E-Mail:

psychologelif@gmail.com

e-ISSN:

Received:01.09.2023

Accepted:25.09.2023

Published: 31.12.2023

* This article is extracted from my master thesis dissertation entitled "The Analysis of The Relationship Between Family Values And Sense of Family Integrity of Married Individuals Who Come From Different Socio-Cultural Backgrounds"

** ORCID: 0009-0003-0229-716X | psychologelif@gmail.com

Citation: Sahin, E. (2023). The analysis of the relationship between family values and sense of family integrity of married individuals who come from different socio-cultural backgrounds. *Aile Journal*, 1(1), 4-29.

Giriş

Aile tarihsel, sosyolojik, kurumsal ve hukuki boyutlarıyla farklı yapıları içinde barındırmaktadır. Ailedeki bireyler arası ilişkiler, değerler sistemi, ailenin demografik yapısı bireylerin dünya ile uyumu, zaman-mekân boyutunda farklılaşmaktadır. Bunun temelindeki neden ise Türkiye'nin kültürel, siyasi, ekonomik ve toplumsal yapısında meydana gelen değişimlerdir (Koç, 2014: 24-53).

Değer kavramına değinecek olursak “bir kişi ya da topluluğun ideal kabul ettiği var olma ya da hareket etme tarzı” olarak tanımlayabiliriz. Sosyolojik bakımdan değerler, kişilerin, grubun veya toplumun davranış örneklerinin, amaçların ve diğer sosyokültürel faktörlerin önemlerini ölçmeye yarayan ölçütlerdir (Ficher, 1966: 73).

Günümüzdeki aile yapısının temel özelliklerini çözümleyebilmek için ailenin sosyolojik, psikolojik, tarihi ve hukuki kökeni hakkındaki temel bilgileri analiz etmek önem arz etmektedir. Kadın-erkek rolleri, eğitim, mesleki yaşam ilişkin değişimler, evlilik, boşanma, aile içi bireyler arası değer ve tutumların değişimi tüm toplumsal sistemi etkilediği için son yıllarda aileyi ilgilendiren bu tür çalışmalar nitelik ve nicelik olarak önemli bir noktaya gelmiştir. Özellikle kadın, çocuk, ergen, yaşlı ve engelli bireyler gibi aile içinden beslenen konular ve bu alanlara ilişkin sorunsallar kategorik olarak analiz edilmeyi gerekli kılmaktadır. Bu boyuttan yaklaştığımızda doğrudan ve dolaylı olarak aile ile ilgili çalışmaların aile sosyolojisi başlığı altında derlenip toplanması ve de literatürdeki yerini alması aile politikalarına ışık tutacak kapsamlı bir veri kaynağı oluşturmaktadır (AAK, 1991: 174).

Kültür, bireyin sosyalleşme sürecinde toplumdaki öğrendiği tutum ve davranışların bütünü olarak değerlendirilebilir. Eğer toplum içerisindeki birey alışılmış bir biçimde davranış geliştiriyor ise bunun nedenlerinden biri de belirli bir kültürel geleneğin içinde yetişmiş olmasından kaynaklanmaktadır. İnsanın sosyalleşme sürecinde toplumsal davranışlarını şekillendiren ve yönlendiren kültürel öğelerdir. Ayrıca, bir toplumun ortak kültürü, bireyin kişiliğinin oluşumuna da etki etmektedir (Atabek, 2002: 102).

Wallerstein'a göre “bireyi tanımlayabilmek için kullanılan birtakım kavramlar vardır ve bunlardan biri kültürdür. Evrensel ve şahsa münhasır mizaç özellikleri dışındaki değerler, inançlar ve davranışlar vs gibi özellikler hakkında bir değerlendirme yaparken kültür kavramı mutlaka gözden geçirilir. Bu bağlamda her birey farklı dil, din, sınıf, milliyet, cinsiyet, tarih gibi kendine özgü faktörler ile belirlenen ortak kültüre sahip ya da daha fazla gruba dahil birer üyedir” Kültür, belirli bir grubun yaşam şeklini ifade eden, paylaşılan ve aktarılan beslenme, dil,

giyim ve ritüeller gibi farklı öğeleri içine alan çok geniş bir kavramdır (Tezcan, 1994: 76).

Toplumsal yapıyı şekillendirme yönünden değerler ele alındığında, toplumsal yapıyı tayin eden temel toplumsal kurumların hepsinin kendine ait birtakım değerler içerdiği görülecektir. Bu kurumlar (aile, eğitim, din, ekonomi, siyaset vb.) değerlerin toplum tarafından benimsenmesinde, yaşatılmasında, yaygınlaştırılmasında, korunmasında yani bir sonraki kuşağa aktarılmasında da önemli roller üstlenirler. Ayrıca, bir toplumda değerlerin ifade edildiği temel yapı taşları, kişinin üstlendiği sosyal roller ile sınırlıdır. Bu roller de toplumun sınıflandırıldığı sistem ile sosyal yapıyı oluşturan sosyal süreçlerle yakından ilgilidir. Diğer yandan mevcut toplumdaki iyi ve kötünün belirlenmesi, ideal düşünme ve davranma yolları toplumsal değerler ve roller tarafından oluşturulur. Böylece, bir toplumda toplumsal kontrolü sağlayan sosyal kontrol mekanizması ve ödüllendirme araçlarının tamamı değer kaynaklıdır (Kağıtçıbaşı, 1980: 219).

Değerler ve aile konusu sosyal bilim literatüründe sık sık araştırılan ve tartışılmakta olan konuların en başında yer almaktadır. Literatürde özellikle değer konusunda farklı tanımlamalar ve yorumlar mevcuttur. Tanımlardaki farklılıklar ile ilgili olarak konunun sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında farklı bakış açılarından yola çıkarak ele alınmasıdır. Türkiye’de aile değerleri yapısının tanımlandığı bu araştırmada konu sosyolojik açıdan araştırılıp incelenmiştir. Mevcut durum bu amaçla değer konusu kavramının tanımlanması, sınıflandırılması, aile değerleri ve toplumsallaşma bağlamında ilgili araştırmalarla tartışılmıştır (Köknel, 2007: 113).

Bütünlük duygusu kavramı kişinin dünyayı algılama biçimini anlaşılabilir, yönetilebilir ve anlamlı olarak değerlendirmesini ve teorik bir yapıyı ifade etmektedir (Antonovsky, 1987). Anlaşılabilirlik, aile bütünlük duygusunun bilişsel ve zihinsel basamağını oluşturmaktadır. Bu kavram kişinin içsel ya da dışsal uyaranları anlaşılabilir, öngörülebilir ve bir plan içinde algılanmasını ifade etmektedir. Yönetilebilirlik, içsel ve dışsal stres yapan olaylar karşısında bireyin stres yönetiminde kullanacağı davranışsal yönden ya da araç olarak sahip olduğu ya da sahip olduğuna inandığı argümanları işaret etmektedir. Anamlılık ise bütünlük duygusunun motivasyonel bir parçasını oluşturmaktadır. Bireyin yaşamındaki olayları, ortaya çıkarma yönünde olan olumsuzluklara meydan okuması ya da okumamaya ilişkin olarak ne derece anlamlı gördüğüne ilişkin kişisel algısını ifade etmektedir.

Lindström ve Erikson (2011) Antonovsky’nin bütünlük duygusunu, salutogenic teoriye dayandırmaktadırlar ve bu teoriye göre dünyaya yön veren evrensel bir görüş olduğunu iddia etmektedirler. Ayrıca mevcut teoriye göre, bütünlük duygusu insanların sağlıklı yaşamlarında olumlu bir etki ortaya koymuştur. Bütünlük duygusu, insanların stresli durumlarda nasıl iyi hissettiklerini ve hatta

sağlıklarını iyileştirebildiklerini açıklamaktadır. Salutogenesis teorisinin kökeni ikinci dünya harbine dayanmaktadır. İkinci dünya harbi sırasında toplama kampında hapsedilen ve sağlıklarını yitirmemiş olan kadınlarla yapılan görüşmelerden çıkarımlarda bulunulmuştur (Lindström ve Erikson, 2011: 82).

Özetle toplumun önemli birimlerinden biri olan aile ile kamusal alanın çözüm bekleyen sorunları bir arada düşünülerek ele alınmış ve her iki alanla ilgili sorunlar daha anlaşılır bir biçime dönüşmüş olacaktır. En önemlisi aile konusu kendi dışındaki toplumsal faktörlerden etkilenen bir birimdir ve bu birimin derinlemesine ve kapsamlı bir yöntemle analiz edilmesi aile çalışmalarını daha sağlam bir zemine oturtacaktır. Bu gayeyle bu araştırmanın amacı İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde yaşayan; Farklı sosyo-kültürel yapılardan gelmiş evli ve öğretmen bireylerin aile değerleri ve aile bütünlük (tutarlılık) duygusunun bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek, farklı sosyo-kültürel yapılardan gelmiş evli ve öğretmen bireylerin aile değerleri ve aile bütünlük duygusu arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek olarak belirlenmiştir.

Araştırmada farklı sosyo-kültürel yapılardan gelmiş evli ve aynı zamanda eğitimci olan bireylerin aile değerleri ve aile bütünlük duygusu arasındaki ilişki bunu etkileyecek olan bazı demografik bilgiler düzleminde incelenmiştir. Literatürde farklı sosyo-kültürel yapılardan gelmiş evli bireylerle ilgili bu kavramlar ile ilişkilendirilmiş bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu konuda oldukça az olan literatüre veri sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmadan elde edilen verilerin olgunun tanımlanması açısından önemli olmakla birlikte bu konu ile ilgili yapılabilecek deneysel çalışmalar için zemin oluşturacağı, uygulama alanında ise bu araştırmadan elde edilen verilerin evli bireyler ile çalışan tüm uzmanlara ışık tutacağı kanaatindeyim. Ayrıca farklı sosyo-kültürel yapılardan gelen evli bireyler için bu faktörler göz önüne alınıp, aileleri bu konularda bilinçlendirecek programlar ve eğitimlerin hazırlanıp, uygulamaya geçirilmesine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Araştırmanın belirlenen amaçları doğrultusunda, aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

Temel Problem: Farklı sosyo-kültürel yapılardan gelen evli bireylerin aile değerleri ve aile bütünlük duygusu arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Alt Problem: Farklı sosyo-kültürel yapılardan gelen evli bireylerin aile değerleri ve aile bütünlük duygusu demografik değişkenlere göre farklılık göstermekte midir?

Yöntem

Arařtırma Modeli

Bu alıřmada nicel arařtırma yöntemlerinden ilişkiyel tarama modeli kullanılmıřtır.

Evren ve Örneklem

Hedef evren, İstanbul İli Küçükçekmece ilçesinde alıřan farklı sosyo-kültürel yapıdaki evli ve öğretilen bireylerden oluřmaktadır. Toplam 671 gönüllü katılımcı öğretilen seçkisiz örneklem yöntemiyle belirlenmiřtir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı

Demografik Özellik	Gruplar	n	%
Cinsiyet	Kadın	48	72,0
	Erkek	3	
Yař	35 yař altı	18	28,0
	35-44 yař	8	
	45 yař ve üzeri	4	
Görev yapılan kurum türü	Kamu	36	54,2
	Özel	4	
Öğrenim düzeyi	Ön lisans	21	32,3
	Lisans	7	
	Lisansüstü	90	
Görev yapılan kurum türü	Kamu	60	90,6
	Özel	8	
Öğrenim düzeyi	Ön lisans	42	6,6
	Lisans	54	
	Lisansüstü	6	
Görev yapılan kurum türü	Kamu	63	9,4
	Özel	6	
Öğrenim düzeyi	Ön lisans	42	6,6
	Lisans	54	
	Lisansüstü	83	

Arařtırmaya katılan 671 katılımcının %72'si kadın, %28'i erkektir. Katılımcıların %54,2'si 35 yař altı, %32,3'ü 35-44 yař aralığında, %13,4'ü 45 yař ve üzerindedir. Katılımcıların %90,6'sı kamu, %9,4'ü özel kurumda görev yapmaktadır. Katılımcıların %6,6'sı ön lisans, %81,4'ü lisans, %12,4'ü lisansüstü düzeyde öğrenim görmüřtür (Tablo 1).

Veri Toplama Araçları

Kişisel bilgi formu, Aile Değerleri Ölçeği ve Aile Bütünlük Duygusu Ölçeği kullanılmış, ölçeklerin güvenilirliği katılımcılardan alınan onam formu ile sağlanmıştır.

Kişisel Bilgi Formu

Araştırmacı tarafından hazırlanmış olan kişisel bilgi formu bu araştırma için düzenlenmiştir. Form, evli bireylerin demografik özellikleriyle ilgili bilgileri elde etmek amacıyla geliştirilmiş olup evli bireylere ait demografik özelliklerin sorulduğu toplam 17 sorudan oluşmaktadır. Kişisel bilgi formunda cinsiyet, yaş, çalışma durumu, eğitim, evlenme kararı, evlilik yılı, nüfusa kayıtlı olduğu bölge/ülke, eşin nüfusa kayıtlı olduğu bölge/ülke, evlenme yaşı, eş ile aradaki yaş farkı, kadın için ideal evlilik yaşı, erkek için ideal evlilik yaşı, çocuk sahibi olup olmama, çocuk sayısı, varsa çocukla kaliteli zaman geçirip geçirmediği, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, eş ile kültür çatışması yaşanıp yaşanmadığı, sosyo-kültürel farklılıkların evlilikler üzerinde etkili olup olmadığı üzerine düşüncelerinin alınması vs ile ilgili sorular yer almaktadır.

Aile Değerleri Ölçeği

“Aile Değerleri Ölçeği” Özkan (2009) tarafından geliştirilerek güvenilirlik ve geçerlik çalışmaları yapılmıştır. Bu süreçte öncelikle lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim görmüş bireylere “ aile ve aile değerleri” konusundaki görüşlerini kompozisyon şeklinde yazmaları istenmiştir. Ulaşılan 57 kişiden 32 kompozisyon alınmış ve içerik çözümlemesi ile maddeler hazırlanmaya başlanmıştır (Özkan, 2009: 182).

Ölçek geliştirme analizleri, elenen 33 - 62 kişinin ardından 127'si kadın, 186'sı erkek olmak üzere toplam 313 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Uygulamaya katılanların yaşlarının ranjı 34 olup (min: 18; max: 52), yaş ortalaması $x=31,90$ ve standart sapması ise 7,73 olarak hesaplanmıştır. Ölçek geliştirme süreçleri;

geçerlik analizleri, güvenilirlik analizleri, madde-toplam, madde-kalan analizleri ve ayırt edicilik analizlerinden oluşmaktadır. Yapılan faktör analizleri ve güvenilirlik analizleri sonucunda 65 maddeli ve 14 faktörlü Aile Değerleri Ölçeği ortaya çıkmıştır ve ölçeğin gerçekleştirilen iç tutarlık analizleri sonucunda toplam alpha kat sayısı $\alpha = ,890$ olarak hesaplanmıştır ve ayrıca da toplam alpha kat sayısını düşüren herhangi bir madde bulunmamaktadır. Cronbach Alpha kat sayısının belirlenmesine ek olarak maddelerin iki eş değer yarıya bölünmesi ile elde edilecek güvenilirliği de ayrıca hesaplanmıştır. Bu bağlamda, Guttman değeri $G = ,897$ ve Spearman değeri $S = ,899$ olarak hesaplanmıştır. Guttman ve Spearman değerlerinin hesaplanması sürecinde oluşturulan iki yarımdan ilkinin alpha kat sayısı $\alpha 1 = ,772$; ikinci grubun alpha kat sayısı ise $\alpha 2 = ,824$ olarak hesaplanmıştır. Yapılan madde toplam korelasyonları için gerçekleştirilen Pearson çarpım moment korelasyon analizi sonucuna tüm maddelerle toplam puan arasındaki ilişki istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuş ve aynı durum madde-kalan analizlerinden elde edilen sonuçlar için de geçerlidir. Aynı zamanda, maddelerin ayırt ediciliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t testi sonucunda tüm maddeler için alt ve üst grupların ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Sonuç olarak ölçek geliştirme sürecinde yapılan analizlerden elde edilen tüm değerler, ölçeğin güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabileceğini göstermektedir ve böylece altmış beş madde ve on dört alt boyuttan oluşan Aile Değerleri Ölçeğine son şekli verilmiştir. Ölçekte beşli likert tipinde (1-kesinlikle katılmıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum) 59 madde ve 13 alt boyuttan oluşmaktadır. Alt boyut puanları madde puanlarının ölçek ve alt boyuttaki madde sayısına bölünmesi ile elde edilmektedir. Yüksek puan aile değerlerine verilen önemin yüksekliğini ifade etmektedir. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,81; alt boyutların Cronbach Alpha katsayıları sırasıyla 0,62 – 0,61 –

0,69 – 0,63 – 0,65 – 0,67 – 0,74 – 0,66 – 0,62 – 0,63 – 0,67 – 0,62 – 0,64 olarak tespit edildi.

Aile Bütünlük Duygusu Ölçeği

Ölçek, Antonovsky (1987) tarafından geliştirilmiş ve 1 ile 7 arasında değişen toplam 13 maddeden oluşan bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması gerçekleştiren Scherler ve Lajunen'in (1997) yaptıkları kültürlerarası çalışmada Scherler 152 Türk üniversite öğrencisi üzerinde ölçeğin doğrulayıcı faktör analitik çalışmasında ölçeğin üç faktörlü bir yapıya (anlaşılabilirlik, yönetilebilirlik, anlamlılık) sahip olduğunu rapor etmektedir. Ölçeğin güvenilirlik çalışmalarında iç tutarlık katsayılarının anlaşılabilirlik için 57, yönetilebilirlik için 54, anlamlılık için 62 ve tüm ölçek için 69 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada her bir alt ölçek için iç tutarlık katsayılarının yönetilebilirlik için 57, anlaşılabilirlik için 60 ve anlamlılık için 67 olduğu görülmüştür. Tüm ölçek için tutarlılık katsayısına bakıldığında ise 80 olarak hesaplanmıştır. Ölçek, alt ölçek puanlarını kullanmanın yanı sıra toplam puan alınmasına izin vermektedir. Ölçekten alınacak olan yüksek puanlar bireyin bütünlük duygusunun yüksek olduğuna işaret etmektedir. Aile Bütünlük Duygusu Ölçeği'nin (ABDÖ), orijinal hali Antonovsky ve Sourani (1988) tarafından 26 madde olarak geliştirilmiş ancak daha sonra Sagy (1998) tarafından ölçeğin 12 maddeli kısa formu oluşturulmuştur. Ölçek 1 ve 7 arasında değişen 7'li likert tipinde bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Ölçekten alınacak olan yüksek puanlar cevaplayan bireyin ailesine ilişkin bütünlük duygusunun yüksek olduğuna işaret etmektedir. Daha önce yapılan geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarında ölçeğin madde-toplam puan korelasyonlarının 45 ile 65 arasında değiştiği ayrıca ölçeğin Aile Fonksiyonlarını Değerlendirme Ölçekleri ile ilgili olarak pozitif işlevlerle olumlu ve orta düzeyde, olumsuz işlevlerle negatif korelasyonlara sahip olduğu Sagy (1998) tarafından rapor edilmektedir. Ölçeğin

iç tutarlılık katsayılarına bakıldığında ise 88 (Sagy, 1998) ve 77 (Sagy, 2002) olarak belirtilmektedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlanma çalışmaları ise Çeçen (2007) tarafından yapılmıştır. Çeçen (2007), 562 Üniversite öğrencisinden elde edilen veriler üzerinde ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında madde analizi, faktör analizi, benzer ve farklı ölçekler geçerliği tekniklerini uygulamıştır. Çeçen faktör analizi (n=437) sonucunda belirtilen örneklem üzerinde ölçeğin tek boyutlu bir yapıya uygun olduğunu ve ayrıca madde analizi çalışmalarında madde-toplam puan korelasyonlarının 48 ile 65 arasında değiştiğini belirlemiştir. Güvenirlik çalışmalarını gerçekleştirirken ise ölçeğin Cronbach alfa (n=437) iç tutarlılık katsayısının 80 ve iki hafta arayla uygulanan test tekrar test (n=55) güvenilirliğinin ise 85 olduğunu saptamıştır. Bu çalışma kapsamında (n=393) iç tutarlılık katsayısı 79 olarak hesaplanmıştır.

Verilerin Toplanması

Veriler farklı sosyo-kültürel yapılardan gelen evli bireylerin ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Aile Değerleri Ölçeği’ ve ‘Aile Bütünlük Duygusu Ölçeği’ne verdiği yanıtlardan oluşmaktadır. Ölçeklerin hepsi bir sayfalık yönerge ile bir araya getirilerek bir ölçek bataryası oluşturulmuş ve katılımcılara elden verilmiştir. Örneklemi oluşturacak kişilere arařtırmacı tarafından ulařılmıştır. Katılımcılar ölçekleri iş yerlerinde ya da evlerinde doldurmuşlardır. Her iki eşe aynı anda uygulama yapıldığında da, eşlerin birbirlerinin yanıtlarını görmemesine özen gösterilmiştir.

Arařtırmada dört bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Veri toplama aracının ilk bölümünde katılımcıların cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi, kurum türü bilgilerden oluşan demografik bilgi formu yer almaktadır. İkinci bölümde katılımcıların evlenme kararı, evlilik süresi, nüfusa kayıtlı olduğu bölge, eşinin nüfusa kayıtlı olduğu bölge, evlilik yaşı, eşiyile arasındaki yaş farkı, erkek ve kadın için ideal evlenme yaşı önerisi, çocuk sayısı, çocuklarıyla kaliteli

zaman geçirme durumu, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, eşiyile kültürel çatışma yaşama durumu ve sosyo-kültürel farklılıkların evlilik üzerindeki etkisine ilişkin düşünce bilgilerinden oluşan aile bilgi formu yer almaktadır.

Veri toplama aracının üçüncü bölümünde Özkan (2009) tarafından geliştirilen ve güvenilirlik ve geçerlik çalışmaları yapılan “Aile Değerleri Ölçeği” yer almaktadır. Ölçekte beşli likert tipinde (1-kesinlikle katılmıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum) 59 madde ve 13 boyuttan oluşmaktadır. Alt boyut puanları madde puanlarının ölçek ve alt boyuttaki madde sayısına bölünmesi ile elde edilmektedir. Yüksek puan aile değerlerine verilen önemin yüksekliğini ifade etmektedir. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,81; alt boyutların Cronbach Alpha katsayıları sırasıyla 0,62 – 0,61 – 0,69 – 0,63 – 0,65 – 0,67 – 0,74 – 0,66 – 0,62 – 0,63 – 0,67 – 0,62 – 0,64 olarak tespit edildi.

Veri toplama aracının dördüncü bölümünde Antonovsky ve Sourani (1988) tarafından geliştirilen ve Çeçen (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak güvenilirlik ve geçerlik çalışmaları yapılan “Aile Bütünlük -Tutarlılık- Duygusu Ölçeği” yer almaktadır. Ölçek, her biri farklı cevap seçeneklerine sahip ve yedili likert tipinde 12 madde ve 3 boyuttan oluşmaktadır. Alt boyut puanları madde puanlarının ölçek ve alt boyuttaki madde sayısına bölünmesi ile elde edilmektedir. Yüksek puan bireyin ailesine ilişkin bütünlük duygusunun yüksek olduğunu işaret etmektedir. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,84; alt boyutların Cronbach Alpha katsayıları sırasıyla 0,66 – 0,65 ve 0,66 olarak tespit edildi.

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde SPSS 15.0 programı kullanılmıştır. Katılımcıların demografik ve aile bilgileri frekans ve yüzde tablosuyla; ölçek ve alt boyutlarına ait ortalama, standart sapma ve çarpıklık değerleri betimsel istatistikler tablosunda gösterilmiştir. Ölçek puanlarının normallik sınavında Çarpıklık

(Skewness) katsayısı kullanılmıřtır. Srekli bir deęiřkenden elde edilen puanların normal daęılım zellięinde kullanılan arpıklık katsayısının (Skewness) ± 1 sınırları iinde kalması puanların normal daęılımdan nemli bir sapma gstermedięi řeklinde yorumlanabilir. Normal daęılım kořullarının saęlanmadıęı durumlarda deęiřken puanlarının karekk, logaritmik veya ters dndrme (inverse) dnřmleri yapılarak parametrik testler kullanılabilir (Bykztrk, 2011:40). lek puanlarının normal daęıldıęı durumlarda parametrik testler, normal daęılmadıęı durumlarda ise nonparametrik testler kullanılmıřtır.

lek ve alt boyut puanlarının cinsiyet, kurum tr, ocuklarla kaliteli zaman geirme, eř ile kltrel atıřma yařama durumuna gre karřılařtırılmalarında baęımsız iki rnekleme t testinden; yař, ęrenim dzeyi, evlilik kararı, evlilik sresi, kendisi ve eřinin nfusa kayıtlı olduęu blge, evlilik yařı, eřle yař farkı, erkek ve kadın iin ideal evlenme yařı, ocuk sayısı, sosyo-ekonomik dzey, eřle yař farkının etkisine gre karřılařtırılmalarında ANOVA testinden yararlanılmıřtır. ANOVA testinde anlamlı farklılık grldęnde farkın hangi gruplar arasında olduęunu belirlemek amacıyla ncelikle grupların homojenlięini test etmek zere LEVENE testi yapılmıř, bu test sonucuna gre, grupların homojenlięi řartı saęlanan verilerde ikili karřılařtırmalarda LSD post hoc testinden yararlanılmıřtır. Grupların homojenlięi řartını saęlamayan veriler iin Tam hane testi ile ikili karřılařtırmalar yapılmıřtır.

Arařtırmada kullanılan lekler arasındaki iliřkiyi incelemek iin Pearson korelasyon analizinden yararlanılmıřtır. Deęiřkenlerin birbirine anlamlı řekilde yordayıp yordamadıęını anlamak iin ise regresyon analizlerinden yararlanılmıřtır. Analizlerde anlamlılık dzeyi 0,05 olarak kabul edilmiřtir.

BULGULAR

Katılımcıların kişisel bilgi formundan elde edilen bilgilerine göre, örneklemin %79,3'ü ailenin onayını alarak kendi kararıyla, %11,9'u görücü usulüyle kendi kararıyla, %8,8'i ailenin itirazına rağmen kendi kararıyla evlilik kararı almıştır. Katılımcıların %34,7'sinin evlilik süresi 4 yıl ve daha az, %25,5'inin 5-9 yıl, %17,4'ünün 10-14 yıl, %10,3'ünün 15-19 yıl, %12,1'inin 20 yıl ve üzerindedir.

Katılımcıların %17,4'ü Marmara, %22,2'si Karadeniz, %19,2'si İç Anadolu, %11,9'u Ege, %13,1'i Akdeniz, %11,2'si Doğu Anadolu, %4,9'u Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerin nüfuslarına kayıtlıdır. Katılımcıların eşlerinin %14,5'i Marmara, %17,4'ü Karadeniz, %15,8'i İç Anadolu, %12,8'i Ege, %13'ü Akdeniz, %13'ü Doğu Anadolu, %10'u Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerin, %3,6'sının eşi yurt dışı nüfusuna kayıtlıdır.

Katılımcıların %32,6'sı 18-24 yaş aralığında, %56,9'u 25-29 yaş, %10,4'ü 30-34 yaş arasında evlenmiştir. Katılımcıların %72,4'ünün eşi ile 0-4 yaş, %24,9'unun 5-9 yaş, %2,7'sinin 10-14 yaş farkı vardır. Katılımcıların %3,1'ine göre erkek için ideal evlenme yaşı 18-24 yaş, %52'sine göre 25-29 yaş, %38,7'sine göre 30-34 yaş, %6,1'ine göre 35-39 yaş aralığıdır. Katılımcıların %24,5'üne göre kadın için ideal evlenme yaşı 18-24 yaş, %64,1'ine göre 25-29 yaş, %11,9'una göre 30-34 yaş aralığıdır.

Katılımcıların %26,7'si çocuk sahibi değil, %41,7'si 1 çocuk, %14,9'u 2 çocuk, %16,7'si 3 ve daha fazla çocuk sahibidir. Çocuk sahibi olan katılımcıların (N=492) %83,7'si çocuklarıyla kaliteli zaman geçirdiğini belirtmiştir. Katılımcıların araştırma tarihi itibarıyla %29,1'inin ailesinin aylık geliri 2500-5000TL arası, %40,8'inin 5000-7500TL arası, %30,1'inin ailesinin aylık geliri 7500TL'nin üzerindedir.

Katılımcıların %50,1'i eşi ile kültürel çatışma yaşadığını ifade etmiştir. Katılımcıların %39,6'sı sosyo-kültürel farklılığın evlilik üzerinde çok fazla etkili olduğu, %51'i etkili olduğu, %9,4'ü çok az etkili olduğu görüşündedir.

Araştırmada kullanılan ölçeklere ve alt ölçekler dair elde edilen betimsel bulgular Tablo 2'de verilmektedir.

Tablo 2. Ölçek ve Alt Boyutlarına Ait Betimsel İstatistikler

Ölçek	Alt Boyutlar	N	\bar{X}	SS	Skewness	Kurtosis
AİLE DEĞERLERİ	Akraba İliřkileri	671	3,82	0,72	-0,11 ¹	0,69 ¹
	Anne-Çocuk İliřkisi	671	3,46	0,79	0,16 ¹	0,80 ¹
	Cinsellięe Bakıř	671	2,03	0,80	0,70	-0,10
	Çocuęun Deęeri	671	3,57	0,81	0,12 ¹	0,40 ¹
	Duygusal Baę	671	3,93	0,79	-0,31 ¹	0,34 ¹
	Evlilięe Bakıř	671	2,99	0,82	0,11	0,15
	Geleneksel Aile Deęerleri	671	3,64	0,81	-0,78	0,92
	Kadın Rollerini	671	2,73	0,81	0,33	-0,37
	Karar Alma Süreçleri	671	3,47	0,71	0,63 ²	0,77 ²
	Farklı Yaklařımlar	671	2,43	0,80	0,55	-0,16
	Sadakat	671	2,02	0,95	0,87 ²	0,74 ²
	Sosyo-Ekonomik Deęer	671	2,96	0,82	-0,26	0,18
	řiddet	671	1,34	0,64	-0,17 ³	-0,12 ³
	TOPLAM	671	3,05	0,36	0,26 ²	0,11 ²
AİLE BÜTÜNLÜęÜ	Anlařılabilirlik	671	5,54	1,13	0,39 ²	-0,28 ²
	Yönetilebilirlik	671	5,33	1,02	-0,67	0,32
	Anlamlılık	671	4,82	1,40	-0,69	0,07

Ölçek	Alt Boyutlar	N	\bar{X}	SS	Skewness	Kurtosis
	TOPLAM	671	5,27	0,98	-0,74	0,59

1: Logaritmik dönüşüm sonrası

2: Karekök dönüşüm sonrası

3: Ters dönüşüm sonrası

Çarpıklık ve basıklık değerleri 1 aralığı dışında olan değişkenler olduğu tespit edildiğinden uygun dönüşümlerle normal dağılımları sağlanmıştır. Tablo 2'ye göre aile değerleri ölçek puanı ($3,05 \pm 0,49$) ve evliliğe bakış ($2,99 \pm 0,82$), kadın rolleri ($2,73 \pm 0,81$), sosyo-ekonomik değerler ($2,96 \pm 0,82$) alt boyut puanları “orta düzeyde” tespit edilmiştir. Akraba ilişkileri ($3,82 \pm 0,72$), anne-çocuk ilişkisi ($3,46 \pm 0,79$), çocuğun değeri ($3,57 \pm 0,81$), duygusal bağ ($3,93 \pm 0,79$), geleneksel aile değerleri ($3,64 \pm 0,81$), karar alma süreçleri ($3,47 \pm 0,71$) alt boyut puanları “yüksek düzeyde” tespit edildi. Cinselliğe bakış ($2,03 \pm 0,80$), farklı yaklaşımlar ($2,43 \pm 0,80$), sadakat ($2,02 \pm 0,95$) alt boyut puanları “düşük” düzeyde, şiddet alt boyut puanı ($1,34 \pm 0,64$) çok düşük düzeyde tespit edildi (5-1=4/5=0,8; 1-1,80: çok düşük; 1,81-2,60: düşük; 2,61-3,40: orta; 3,41-4,20: yüksek; 4,21-5,00: çok yüksek).

Aile bütünlüğü ölçek puanı ($5,27 \pm 0,98$) ve anlaşılabilirlik ($5,54 \pm 1,13$), yönetilebilirlik ($5,33 \pm 1,02$), anlamlılık ($4,82 \pm 1,40$) alt boyut puanları “yüksek düzeyde” tespit edildi (7-1=6/5=1,2; 1-2,20: çok düşük; 2,21-3,40: düşük; 3,41-4,60: orta; 4,61-5,80: yüksek; 5,81-7,00: çok yüksek) (Tablo 2)

Tablo 3. Aile Değerleri Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılmasına Ait t Testi Sonuçları

Alt Boyutlar	Cinsiyet	N	\bar{X}	SS	t	p
Akraba İlişkileri	Kadın	483	3,79	0,68	-1,62	0,10
	Erkek	188	3,89	0,81		
Anne-Çocuk İlişkisi	Kadın	483	3,51	0,80	2,67	0,00
	Erkek	188	3,33	0,75		

Cinsellięe Bakıř		Kadın	483	2,06	0,78	1,73	0,08
		Erkek	188	1,94	0,87		
Çocuęun Deęeri		Kadın	483	3,54	0,80	-1,10	0,27
		Erkek	188	3,62	0,85		
Duygusal Baę		Kadın	483	3,93	0,76	0,19	0,85
		Erkek	188	3,92	0,86		
Evlilięe Bakıř		Kadın	483	2,85	0,74	-7,61	0,00
		Erkek	188	3,36	0,90		
Geleneksel Deęerleri	Aile	Kadın	483	3,55	0,77	-4,61	0,00
		Erkek	188	3,86	0,86		
Kadın Rollerini		Kadın	483	2,51	0,70	-12,98	0,00
		Erkek	188	3,31	0,78		
Karar Süreçleri	Alma	Kadın	483	3,42	0,65	-3,04	0,00
		Erkek	188	3,61	0,85		
Farklı Yaklařımlar		Kadın	483	2,48	0,79	2,91	0,00
		Erkek	188	2,28	0,80		
Sadakat		Kadın	483	2,04	0,91	0,92	0,35
		Erkek	188	1,97	1,04		
Sosyo-Ekonomik Deęer		Kadın	483	2,94	0,81	-0,91	0,36
		Erkek	188	3,01	0,86		
řiddet		Kadın	483	1,22	0,51	-7,62	0,00
		Erkek	188	1,63	0,83		
TOPLAM		Kadın	483	3,01	0,34	-4,63	0,00
		Erkek	188	3,15	0,40		

Tablo 3'te görüleceęi üzere, "arařtırmaya katılan deneklerin aile deęerleri ölçeęi puanları cinsiyete göre anlamlı řekilde farklılařmakta mıdır?" sorusuna iliřkin yapılan t testi sonucunda ölçeęin akraba iliřkileri, cinsellięe bakıř, çocuęun deęeri, duygusal baę, sadakat, sosyo-ekonomik deęer alt boyut puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermedięi tespit edilmiřtir ($p>0,05$).

Anne-çocuk iliřkisi ($t=2,67$; $p<0,05$), evlilięe bakıř ($t=-7,61$; $p<0,05$), geleneksel aile deęerleri ($t=-4,61$; $p<0,05$), kadın rollerini ($t=-12,98$; $p<0,05$), karar alma süreçleri ($t=-3,04$; $p<0,05$), farklı yaklařımlar ($t=2,91$; $p<0,05$), řiddet ($t=-7,62$; $p<0,05$) alt boyut puanlarının ve aile deęerleri ölçeęi toplam puanlarının ($t=-4,63$; $p<0,05$) cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdięi tespit edildi. Kadın katılımcıların anne-çocuk iliřkisi ve farklı yaklařımlar puanları, erkek katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. Erkek katılımcıların evlilięe bakıř, geleneksel aile deęerleri, kadın rollerini, karar alma süreçleri, řiddet ve aile deęerleri ölçeęi toplam puanları, kadın katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir (Tablo 3).

Tablo 4. Aile Değerleri Ölçeği Puanlarının Eşle Kültürel Çatışma Yaşama Durumuna Göre Karşılaştırılmasına Ait t Testi Sonuçları

Alt Boyutlar	Eşle Kültürel Çatışma	N	\bar{X}	SS	t	p
Akraba İlişkileri	Evet	336	3,85	0,65	1,31	0,18
	Hayır	335	3,78	0,79		
Anne-Çocuk İlişkisi	Evet	336	3,50	0,77	1,24	0,21
	Hayır	335	3,42	0,81		
Cinselliğe Bakış	Evet	336	1,98	0,80	-1,60	0,11
	Hayır	335	2,08	0,81		
Çocuğun Değeri	Evet	336	3,61	0,80	1,54	0,12
	Hayır	335	3,52	0,82		
Duygusal Bağ	Evet	336	3,97	0,72	1,18	0,23
	Hayır	335	3,89	0,85		
Evliliğe Bakış	Evet	336	2,99	0,87	-0,18	0,85
	Hayır	335	3,00	0,77		
Geleneksel Aile Değerleri	Evet	336	3,71	0,75	2,37	0,01
	Hayır	335	3,56	0,86		
Kadın Rollerini	Evet	336	2,77	0,81	1,15	0,25
	Hayır	335	2,70	0,80		
Karar Alma Süreçleri	Evet	336	3,49	0,71	0,52	0,60
	Hayır	335	3,46	0,72		
Farklı Yaklaşımlar	Evet	336	2,39	0,80	-1,01	0,31
	Hayır	335	2,46	0,80		
Sadakat	Evet	336	2,03	0,95	0,16	0,87
	Hayır	335	2,02	0,94		
Sosyo-Ekonomik Değer	Evet	336	3,00	0,81	1,34	0,18
	Hayır	335	2,92	0,83		
Şiddet	Evet	336	1,33	0,65	-0,32	0,75
	Hayır	335	1,35	0,64		
TOPLAM	Evet	336	3,07	0,32	1,41	0,15
	Hayır	335	3,03	0,40		

“Araştırmaya katılan deneklerin aile değerleri ölçeği puanları eşle kültürel çatışmaya göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?” sorusuna ilişkin elde edilen bulgulara dair yapılan t testi sonucunda geleneksel aile değerleri alt boyut puanlarının eşle kültürel çatışma yaşama durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edildi ($t=2,37$; $p<0,05$). Eşle kültürel çatışma yaşayan katılımcıların geleneksel aile değerleri alt boyut puanı, eşle kültürel çatışma yaşamayan katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir (Tablo 4).

“Araştırmaya katılan deneklerin aile değerleri ölçeği puanları eşle kültürle çatışmaya göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?” sorusuna ilişkin elde edilen bulgulara dair yapılan t testi sonucunda aile değerleri ölçeği ve diğer alt boyut puanlarının eşiyile kültürel çatışma yaşama durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edildi ($p>0,05$) (Tablo 3).

Tablo 5. Aile Değerleri Ölçeği Puanlarının Sosyo-Kültürel Farklılığın Evlilik Üzerindeki Etkisine Göre Karşılaştırılmasına Ait ANOVA Testi Sonuçları

Alt Boyutlar	Evlilik Üzerindeki Etki	N	\bar{X}	SS	F	p	Anlamlı Fark
Akraba İlişkileri	Çok fazla etkili	266	3,78	0,80	0,77	0,46	
	Etkili	342	3,84	0,64			
	Çok az etkili	63	3,87	0,81			
Anne-Çocuk İlişkisi	Çok fazla etkili	266	3,46	0,84	0,09	0,91	
	Etkili	342	3,46	0,75			
	Çok az etkili	63	3,42	0,83			
Cinselliğe Bakış	Çok fazla etkili	266	2,09	0,81	1,16	0,31	
	Etkili	342	2,00	0,80			
	Çok az etkili	63	1,95	0,81			
Çocuğun Değeri	Çok fazla etkili	266	3,49	0,88	2,28	0,10	
	Etkili	342	3,61	0,74			
	Çok az etkili	63	3,67	0,84			
Duygusal Bağ	Çok fazla etkili	266	3,88	0,85	1,27	0,28	
	Etkili	342	3,98	0,72			
	Çok az etkili	63	3,87	0,85			
Evliliğe Bakış	A-Çok fazla etkili	266	2,89	0,87	3,66	0,02	B,C>A
	B-Etkili	342	3,04	0,76			
	C-Çok az etkili	63	3,14	0,84			
Geleneksel Aile Değerleri	Çok fazla etkili	266	3,56	0,86	2,28	0,10	
	Etkili	342	3,68	0,76			
	Çok az etkili	63	3,73	0,85			
Kadın Rollerini	A-Çok fazla etkili	266	2,57	0,80	9,23	0,00	B,C>A
	B-Etkili	342	2,84	0,78			
	C-Çok az etkili	63	2,86	0,89			
Karar Alma Süreçleri	Çok fazla etkili	266	3,46	0,74	0,11	0,89	
	Etkili	342	3,48	0,68			
	Çok az etkili	63	3,51	0,79			
Farklı Yaklaşımlar	A-Çok fazla etkili	266	2,52	0,82	4,04	0,01	A,B>C
	B-Etkili	342	2,39	0,76			
	C-Çok az etkili	63	2,23	0,86			
Sadakat	Çok fazla etkili	266	2,04	0,91	1,71	0,18	
	Etkili	342	1,98	0,93			

	Çok az etkili	63	2,22	1,15		
Sosyo- Ekonomik Değer	Çok fazla etkili	266	2,94	0,88		
	Etkili	342	2,96	0,79	0,48	0,61
	Çok az etkili	63	3,05	0,75		
Şiddet	A-Çok fazla etkili	266	1,29	0,59		C>A,B
	B-Etkili	342	1,35	0,64	3,25	0,03
	C-Çok az etkili	63	1,52	0,83		
TOPLAM	Çok fazla etkili	266	3,02	0,38		
	Etkili	342	3,07	0,34	2,01	0,13
	Çok az etkili	63	3,09	0,39		

“Araştırmaya katılan deneklerin aile değerleri ölçeği puanları sosyo-kültürel farklılığın evlilik üzerindeki etkisine göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?” sorusuna ilişkin elde edilen bulgulara dair yapılan ANOVA testi sonucunda akraba ilişkileri, anne-çocuk ilişkisi, cinselliğe bakış, çocuğun değeri, duygusal bağ, geleneksel aile değerleri, karar alma süreçleri, sadakat, sosyo-ekonomik değer alt boyut puanları ve aile değerleri ölçek puanlarının sosyo-kültürel farklılıkların evlilik üzerinde etkili olduğu görüşüne göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edildi ($p>0,05$) (Tablo 5).

“Araştırmaya katılan deneklerin aile bütünlüğü ölçeği puanları cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?” sorusuna ilişkin elde edilen bulgulara dair yapılan t testi sonucu Tablo 6 ’da verilmektedir.

Tablo 6. Aile Bütünlüğü Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılmasına Ait t Testi Sonuçları

Alt Boyutlar	Cinsiyet	N	\bar{X}	SS	t	p
Anlaşılabilirlik	Kadın	483	5,49	1,13	-1,73	0,08
	Erkek	188	5,66	1,13		
Yönetilebilirlik	Kadın	483	5,26	1,02	-2,81	0,00
	Erkek	188	5,51	0,99		
Anlamlılık	Kadın	483	4,67	1,42	-4,57	0,00
	Erkek	188	5,21	1,27		
TOPLAM	Kadın	483	5,19	0,98	-3,49	0,00
	Erkek	188	5,48	0,96		

“Araştırmaya katılan deneklerin aile bütünlüğü ölçeği puanları cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?” sorusuna ilişkin elde edilen bulgulara dair yapılan t testi sonucunda anlaşılabilirlik alt boyut puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edildi ($p>0,05$) (Tablo 6).

Tablo 7. Aile Bütünlüğü Ölçeği Puanlarının Eşle Kültürel Çatışma Yaşama Durumuna Göre Karşılaştırılmasına Ait t-testi Sonuçları

Alt Boyutlar	Eşle Kültürel Çatışma	N	\bar{X}	SS	t	p
Anlaşılabilirlik	Evet	336	5,42	1,13	-2,59	0,01
	Hayır	335	5,65	1,12		
Yönetilebilirlik	Evet	336	5,20	1,01	-3,31	0,00
	Hayır	335	5,46	1,01		
Anlamlılık	Evet	336	4,70	1,48	-2,31	0,02
	Hayır	335	4,95	1,30		
TOPLAM	Evet	336	5,15	1,00	-3,24	0,00
	Hayır	335	5,39	0,95		

“Araştırmaya katılan deneklerin aile bütünlüğü ölçeği puanları eşle kültürel çatışmaya göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?” sorusuna ilişkin elde edilen bulgulara dair yapılan t testi sonucunda anlaşılabilirlik ($t=-2,59$; $p<0,05$), yönetilebilirlik ($t=-3,31$; $p<0,05$), anlamlılık ($t=-2,31$; $p<0,05$) alt boyut puanları ve aile bütünlüğü ölçeği ($t=-3,24$; $p<0,05$) puanlarının eşyle kültürel çatışma yaşama durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edildi. Eşyle kültürel çatışma yaşamayan katılımcıların aile bütünlüğü ölçek ve alt boyut puanları, eşyle kültürel çatışma yaşayan katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir (Tablo 7).

Tablo 8. Aile Bütünlüğü Ölçeği Puanlarının Sosyo-Kültürel Farklılığın Evlilik Üzerindeki Etkisine Göre Karşılaştırılmasına Ait ANOVA Testi Sonuçları

Alt Boyutlar	Evlilik Üzerindeki Etki	N	\bar{X}	SS	F	p	Anlamlı Fark
Anlaşılabilirlik	Çok fazla etkili	266	5,33	1,29	8,83	0,00	B,C>A
	Etkili	342	5,64	1,01			
	Çok az etkili	63	5,86	0,86			
Yönetilebilirlik	Çok fazla etkili	266	5,17	1,14	5,36	0,00	B,C>A
	Etkili	342	5,42	0,92			
	Çok az etkili	63	5,49	0,92			
Anlamlılık	Çok fazla etkili	266	4,49	1,58	12,9	0,00	B,C>A
	Etkili	342	5,03	1,22			
	Çok az etkili	63	5,10	1,18			
TOPLAM	Çok fazla etkili	266	5,33	1,29	11,5	0,00	B,C>A
	Etkili	342	5,64	1,01			

“Araştırmaya katılan deneklerin aile bütünlüğü ölçeği puanları sosyo-kültürel farklılığın evlilik üzerindeki etkisine göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır?” sorusuna ilişkin elde edilen bulgulara dair yapılan ANOVA testi sonucunda anlaşılabilirlik ($F=8,83$; $p<0,05$), yönetilebilirlik ($F=5,36$; $p<0,05$), anlamlılık ($F=12,92$; $p<0,05$) alt boyut puanları ve aile bütünlüğü ölçeği ($F=11,54$; $p<0,05$) puanlarının sosyo-kültürel farklılığın evlilik üzerindeki etkisine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edildi. Farkın hangi gruplar arasında olduğuna ilişkin yapılan LSD post hoc testi sonuçlarına göre sosyo-kültürel farklılıkların evlilik üzerinde etkili ve çok az etkili olduğu görüşünde olan katılımcıların aile bütünlüğü ölçek ve alt boyut puanları, sosyo-kültürel farklılıkların evlilik üzerinde çok fazla etkili olduğu görüşünde olan katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir (Tablo 8).

Tablo 9. Aile Değerlerinin Aile Bütünlüğü Üzerindeki Etkisine Ait Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları

Bağımsız Değişkenler	B	SH _B	β	t	p
Sabit	3,948	0,349		11,314	0,00
Akraba İlişkileri	0,231	0,064	0,170	3,607	0,00
Anne-Çocuk İlişkisi	-0,097	0,051	-0,078	-1,877	0,06
Cinselliğe Bakış	-0,041	0,062	-0,034	-0,662	0,50
Çocuğun Değeri	-0,080	0,055	-0,066	-1,444	0,14
Duygusal Bağ	0,306	0,060	0,245	5,105	0,00
Evliliğe Bakış	0,09	0,06	0,08	1,57	0,11
Geleneksel Aile Değerleri	-0,12	0,07	-0,10	-1,70	0,09
Kadın Roller	0,09	0,06	0,07	1,41	0,15
Karar Alma Süreçleri	0,08	0,06	0,06	1,20	0,23
Farklı Yaklaşımlar	-0,01	0,06	-0,01	-0,16	0,87
Sadakat	0,02	0,05	0,02	0,52	0,60
Sosyo-Ekonomik Değer	-0,19	0,05	-0,16	-3,81	0,00
Şiddet	0,09	0,07	0,06	1,40	0,16
R=0,364 R ² =0,132 Δ R ² =0,115					
F _(13;657) =7,695 p=0,000					

Aile değerleri ile aile bütünlüğü arasındaki ilişkiyi gösteren modelin uygun olduğu görülmektedir ($F_{(13;657)}=7,69$; $p<0,05$). Aile değerleri, aile bütünlüğü değişkenindeki toplam varyansın yaklaşık %11’ini açıklamaktadır ($\Delta R^2=0,115$).

Regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin t testi sonucu incelendiğinde akraba ilişkileri ($\beta=0,17$; $t=3,61$; $p<0,05$) ve duygusal bağ ($\beta=0,24$; $t=5,10$; $p<0,05$) değişkenlerinin aile bütünlüğü üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu; sosyo-ekonomik değer değişkeninin aile bütünlüğü üzerinde negatif

yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduđu ($\beta=-0,16$; $t=-3,81$; $p<0,05$); diđer deęişkenlerin anlamlı etkiye sahip olmadıkları görülmektedir (Tablo 9).

Sonuç ve Tartışma

Arařtırmaya katılan deneklerin aile bütünlüğü ölçeđi puanları cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır? sorusuna ilişkin elde edilen bulgulara dair yapılan t testi sonucunda anlaşılabilirlik alt boyut puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediđi tespit edildi ($p>0,05$). Ancak arařtırmaya katılan deneklerin aile bütünlüğü ölçeđi puanları cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır? sorusuna ilişkin elde edilen bulgulara dair yapılan t testi sonucunda yönetilebilirlik, anlamlılık alt boyut puanlarının ve aile bütünlüğü ölçeđi toplam puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiđi tespit edildi ($p<0,05$).

Yine arařtırmaya katılan deneklerin aile bütünlüğü ölçeđi puanları eşle kültürle çatışmaya göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır Sorusuna ilişkin elde edilen bulgulara dair yapılan t testi sonucunda anlaşılabilirlik, yönetilebilirlik, anlamlılık alt boyut puanları ve aile bütünlüğü ölçeđi puanlarının eşyle kültürel çatışma yaşama durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiđi tespit edildi ($p<0,05$). Literatüre bakıldığında Aluř'un (2015), "Kültürel ve Toplumsal Gerçekliğimiz Açısından Aile Anlayışlarının ve Türk Ailesinin Deđerlendirilmesi" adlı çalışması da arařtırmamızla benzer sayılabilecek sonuçlar içermektedir. Çalışmamız sonucunda eşyle kültürel çatışma yaşayan katılımcıların geleneksel aile deđerleri alt boyut puanı eşyle kültürel çatışma yaşamayan katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek bulunması bize konumuzla doğru orantılı bir sonuç sunmaktadır.

Arařtırmaya katılan deneklerin aile bütünlüğü ölçeđi puanları sosyo-kültürel farklılığın evlilik üzerindeki etkisine göre anlamlı şekilde farklılaşmakta mıdır? Sorusuna ilişkin elde edilen bulgulara dair yapılan ANOVA testi sonucunda anlaşılabilirlik, yönetilebilirlik, anlamlılık alt boyut puanları ve aile bütünlüğü ölçeđi puanlarının sosyo-kültürel farklılığın evlilik üzerindeki etkisine göre anlamlı farklılık gösterdiđi tespit edildi ($p<0,05$). Alan yazında Şahinkaya'nın (1991), "Türk Aileleri Hangi Yönlerden Birbirlerine Farklılık Gösterirler Aile Yazıları" adlı çalışması bizim arařtırmamıza göre farklı sonuçlar içermektedir. Arařtırmamızın sonucunda sosyokültürel farklılıkların evlilik üzerinde etkili ve çok az etkili olduđu görüşünde olan katılımcıların evliliğe bakış ve kadın rolleri alt boyut puanları, sosyokültürel farklılıkların evlilik üzerinde çok fazla etkili olduđu görüşünde olan katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmasının nedeni ise örneklelimizi oluşturan grubun çoğunluğunun farklı kültürel dokulardan gelmemiş olmasının neden olabileceđi düşünülebilir.

Araştırmaya katılan deneklerin aile bütünlüğü ile aile değerleri arasında ilişki var mıdır? Sorusuna ilişkin elde edilen bulgulara dair yapılan Pearson korelasyon testi sonucunda aile değerleri ile aile bütünlüğü arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit edildi ($p < 0,05$). Aile değerleri ölçeğinin cinselliğe bakış, farklı yaklaşımlar ve sosyo-ekonomik değer alt boyutları ile aile bütünlüğü arasındaki ilişki negatif yönlü ve anlamlı; diğer alt boyutlar ile arasındaki ilişki pozitif yönlü ve anlamlıdır.

Aile değerleri ile aile bütünlüğü arasındaki ilişkiyi gösteren modelin uygun olduğu görülmektedir. Aile değerleri, aile bütünlüğü değişkenindeki toplam varyansın yaklaşık %11'ini açıklamaktadır. Regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin t testi sonucu incelendiğinde akraba ilişkileri ve duygusal bağ değişkenlerinin aile bütünlüğü üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu; sosyo-ekonomik değer değişkeninin aile bütünlüğü üzerinde negatif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu; diğer değişkenlerin anlamlı etkiye sahip olmadıkları görülmektedir.

Öneriler

Bu araştırma ile elde etmiş olduğumuz bulgular ve ulaşılan sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki öneriler sunulmuştur;

Araştırmamızın evrenini İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, örneklemini ise 671 evli ve öğretmen birey oluşturmaktadır. Türkiye'yi temsil eden farklı bölgelerdeki illerden seçilen daha geniş örneklem gruplarıyla da benzer çalışmalar yapılabilir.

Farklı sosyokültürel düzeylerden gelmiş evli bireylerin aile değerleri ve aile bütünlük duygusu arasındaki ilişkiye yönelik Türkiye ve diğer ülkeler örnekleminde karşılaştırmalı nitel ve nicel çalışmalar yapılabilir.

Bu araştırmamızda aile değerleri ve aile bütünlük arasındaki ilişki evli ve öğretmen bireyler üzerinden incelenmiştir. Örneklem grubunu diğer meslek türlerindeki bireylerden oluşan benzer çalışmalara da yer verilebilir.

Aile değerleri ve aile bütünlük duygusu ile ilgili ölçekler geliştirilmesi, konu ile ilgili yeni araştırmaların bilimsel niteliğini ve kalitesini arttıracaktır.

Evlilik adayları ve evli bireyler için kültürel farklılıkların aile üzerindeki etkisi üzerine yerel yönetimler ve ilgili eğitim birimlerince sertifikalı eğitim programlarının hazırlanması, seminer, konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Öğretmen adaylarına, Türk toplumunun en önemli kurumlarından biri olan aileyi etkileyecek olan her türlü imajı fark etmeye ve eleştirel bir bakış açısı kazanmalarını sağlayıcı eğilimler verilebilmeli ve aynı zamanda da öğretmen

yetiřtiren fakltelerde deęerler eęitimi ve deęerlerin aile ile iliřkisi zerine mutlaka eęitimler verilmelidir.

Kaynakça | References

- AAK. (1991). *Türk Aile Ansiklopedisi* (Cilt I.,II.,III. cilt, s. 51-174). içinde Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları.
- Antonovsky, A. (1987). *Unraveling Mystery of Health*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Arslanoğlu, İ. (2005). "Türk Değerleri Üzerine Bir Değerlendirme", Küreselleşme Karşısında Değerlerimiz Sempozyumu. *Felsefe Dünyası Dergisi*, 3-4 Haziran 2005, 41,64-77.
- Atabek, Ü. (2002). *İletişim ve Teknoloji* (s. 84,102,122). içinde Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Balı, A. (2001). *Çok Kültürlülük ve Sosyal Adalet "Öteki" ile Barış İçinde Yaşamak* (s. 63, 199-201). içinde Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
- Erinç, S. (1994). Kültürde Kültür, Kültür de Kültür. *Cogito Düşünce Dergisi*, *Güz Dönemi*(2), 107-112.
- Ficher, J. (1966). *Sociology*. Chicago University of Chicago Press, s. 93,237,294.
- Koç, İ. (2014). *"Türkiye'de Aile Yapısının Değişimi: 1968-2011"*, *Türkiye'de Aile Yapısı Araştırması Tespitler, Öneriler Ed. Mustafa Turgut ve Semiha Feyzioğlu* (s. 24-53). içinde İstanbul: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayınları.
- Lindström, B., Erikson, M. (2011). From Health Education to Healthy Learning: Implementing Salutogenesis in Educational Science. *Scandinavian Journal of Public Health*, 85-92.
- Sayın, Ö. (1990). *Ailenin Toplumdaki Yeri* (s. 74-76,107). içinde İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
- Tezcan, M. (1994). *Eğitim Sosyolojisi* (9 b., s. 76). içinde Ankara: Zirve Yayıncılık.
- Timur, S. (1972). *Türkiye'de Aile Yapısı* (s. 72,97,116). içinde Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
- Türkdoğan, O. (1992). *"Türk Ailesinin Genel Yapısı"*, *Sosyo Kültürel Değişme Sürecinde Türk Aile Yapısı* (Cilt I, s. 147). içinde Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları.

Deęerlendirme	İki Dıř Hakem / ift Taraflı Krleme
Etik Beyan	Bu alıřmanın hazırlanma srecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduęu ve yararlanılan tm alıřmaların kaynakada belirtildięi beyan olunur.
Benzerlik Taraması	Yapıldı – Turnitin
ıkar atıřması	ıkar atıřması beyan edilmemiřtir.
Finansman	Bu arařtırmayı desteklemek iin dıř fon kullanılmamıřtır.
Etik Bildirim	dergi@isavak.org

Peer-Review	Double anonymized - Two External
Ethical Statement	It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.
Plagiarism Checks	Yes – Turnitin
Conflicts of Interest	The author(s) has no conflict of interest to declare.
Grant Support	The author(s) acknowledge that they received no external funding in support of this research.
Complaints	dergi@isavak.org